

**O‘ZBEK TILIDA “HURMAT” MA’NOSINI IFODALOVCHI
MORFOLOGIK VOSITALAR TADQIQIGA DOIR**

Z.T.Siddiqova

Andijon davlat pedagogika instituti magistranti

E-mail: prof-ismoilov@umail.uz

Ma’lumki, hurmat tushunchasining ifoda shakllari, namoyon etish vositalari muayyan tarixiy jarayon mahsuli sanaladi. Hurmatning til rivoji, kommunikativ munosabat bilan bog‘liqligi, ifoda etish shakli va namoyon bo‘lish xususiyatlariga ega ekanligi bu tushunchani kategoriya sifatida tadqiq etishni talab etadi. “Hurmat kategoriyasi ijtimoiy-lisoniy vaziyatda, muloqot jarayonida reallashadigan hodisa, nutqiy ifoda jihatidan morfologik, sintaktik, leksik vositalariga ega bo‘lgan lisoniy tushunchadir”¹. Ko‘rinadiki, tadqiqotchi kategoriya atamasini qo‘llasa-da, hurmat ifodalovchi vositalarni geterogen tabiatliligidan kelib chiqib maydonga ko‘proq yaqin keluvchi fikrlar bayon qiladi.

Turli grammatik vositalarda mushtarak tarzda hurmat ma’nosi ifodalanadi. Xususan, G‘.Zikrillayev quyidagi fikrlarni aytadi: ““hurmat” ikkinchi va uchinchi shaxs shakllari uchun mushtarak bo‘lib, bir necha ko‘rinishga ega emas, ya’ni qism (komponent, mazmuniy belgi, uzv)ga bo‘linmaydi. “Hurmat” kategoriyasi shakllarining qo‘llanishi ham boshqa predikativ kategoriyalardan farq qilib, ijtimoiy omilga bog‘liq bo‘ladi. Ijtimoiy omil deganda avvalo nutq akti a’zolarining ijtimoiy va ijtimoiy demografik turg‘un belgilari hamda ijtimoiy vazifasi nazarda tutiladi. Bundan tashqari, ijtimoiy kontekstning muhim bo‘lgan belgisi nutq aktining o‘rni, vaqti va vaziyati ham inobatga olinadi”².

¹ Bu haqda qarang: Matkarimova A.I. “Hurmat” semantik maydonini ifodalovchi til vositalarining lingvopragmatik va lingvokulturologik xususiyatlari: Filol.fan.b.f.doktori ... diss. – Andijon. 2022. – 144 c.; Imamova X.K. Turk tilida hurmat kategoriyasi. Filol. fan. bo‘yicha falsafa d-ri (PhD) diss. – Toshkent, 2017. – B. 13-14.

² Zikrillayev G‘.N. Fe’lining shaxs, son va hurmat kategoriyalari sistemasi. –Toshkent, Fan, 1990. – B. 22.

O‘zbek tili grammatikasiga doir ishlarning ayrimida “hurmat” umuman tilga olinmaydi. Ammo morfologik ko‘rsatkichlar tildagi so‘zlarga qo‘shimcha shakl va ma’no beradi hamda qo‘llanilish doirasi jihatidan kengayadi. Hurmat ma’nosini ifodalovchi morfologik vositalar esa qo‘llanilish o‘rniga ko‘ra funksional jihatdan farqlanadi. Ayrim olimlar “hurmat” ma’nosi o‘tning ko‘plik qo‘shimchasi bilan omonimik ifodalanishini aytgan bo‘lsa, G‘.Abdurahmonov, Sh.Rahmatullayev, A.Hojiyev kabi taniqli olimlar tomonidan uning egalik qo‘shimchalari bilan ham bog‘liqligi ko‘rsatildi³.

Jumladan, akademgrammatikada shunday deyiladi: “Hurmat formasi deb odatda qarindoshlik bildiruvchi ot negizlariga son kategoriyasi formasi bilan kelishik kategoriyasi formasi oralig‘ida egalik affiksi bilan birgalikda qo‘shilib keluvchi -lar affiksini tushunamiz. Bunda opamlar, opanglar, opangizlar, opalari kabi shakldagi -lar nazarda tutiladi. Kitobinglar shaklidagi -lar esa egalik affiksi tarkibiga kirib, ko‘plik va sizlash ma’nosini anglatadi, deb ko‘rsatiladi. Shunga asoslanib -lar affiksining “hurmat” formasi sifatida egalik affiksi bilan qo‘llanilishi boshqa, -lar ko‘rsatkichining egalik affiksining tarkibiy qismi bo‘lib kelishi boshqa hisoblanadi. Bu ikki -lar affiksining semantikasida umumiy nuqta bor: har ikkisi modal ma’noni ifodalaydi. Ammo bu modal ma’nolar o‘z mundariyasi bilan keskin ajralib turadi: birinchisi “hurmat”ni ifodalasa, ikkinchisi sizlashni (ba’zan aksincha senlashni) ifodalash uchun xizmat qiladi. Bundan tashqari, ular ma’no tarmoqlanishida ham (hurmat, sizlash yoki senlash), mustaqillik darajasida ham (hurmat formasi - mustaqil morfema, sizlash ifodalovchi -lar egalik affiksining tarkibiy qismi), so‘zning morfemik strukturasi o‘rniga ko‘ra ham keskin farq qiladi (har birining o‘z o‘rni bor) deb “hurmat” formasi va egalik affiksi tarkibidagi sizlash ko‘rsatkichini bir sistemaga birlashtirib bo‘lmaydi”,⁴ degan xulosa chiqariladi.

³ Abdurahmonov G‘. O‘zbek tili grammatikasi. –Toshkent, O‘qituvchi, 1976. – B.125-144; Rahmatullayev Sh. Ot leksemaga qo‘shiladigan ba’zi forma yasovchilar haqida // O‘zbek tili va adabiyoti. 1975. № 2. – B. 17-19.; Hojiyev A. O‘tning chegara formasi // O‘zbek tili va adabiyoti. 1977.№ 4. – B. 17-21. Zikrillayev G‘.N. Fe‘lning shaxs, son va hurmat kategoriyalari sistemasi. –Toshkent, Fan, 1990.

⁴ Hojiyev A. O‘tning chegara formasi // O‘zbek tili va adabiyoti. – 1977. № 4. – B. 17-21

Hurmat ma'nosini "siz"lab murojaat qilish orqali yuzaga chiqadi deyish ham nisbiy ma'no anglatadi. Masalan, arablarda butunlay boshqa manzarani ko'ramiz. "Hurmat ma'nosida "siz"lab murojaat qilish asosan o'zbeklar orasida tarqalgan, desak xato bo'lmaydi. Ammo arablarda bir kishiga "anta" (sen), ikki kishiga "antumaa", ko'plikka "antum" (sizlar) deb murojaat qilinadi. Parvardigorimiz Alloh taolaga duo qilganda "anta", ya'ni, "sen" deb murojat qilinadi. Sababi "siz" deyilsa, ko'plik ma'nosida tushunilishi mumkin. Islom aqidasi ko'ra, Allohdan o'zga iloh yo'q. U Yagona Zotdir. Allohning sherigi yo'q. Allohga "siz"lab murojaat qilinmasligining sababi shunda. Vallohu a'lam!"⁵.

Anglashiladiki, -lar omonim qo'shimcha hisoblanadi. Ammo omonim qo'shimchalarning umumiyliigi (modal ma'no ekanligi)ga emas, o'rtasidagi farq, zidlikka tayanib ularni bir sistema, ya'ni kategoriyaga birlashtirib bo'lmaydi, degan xulosaga kelinadi. Darslikda ham "hurmat"ni ifodalash uchun o'zbek tilida -lar affiksi yordamida yasaluvchi faqat bitta forma bor deb e'tirof etiladi. Ammo mazkur shaklning qarindoshlikni bildirmaydigan otlarga ham xosligi misollar bilan ko'rsatiladi: Ammamning uylariga ko'p kelaman-da, bilaman. U kishi sizni taniydilarmi? (So'zlashuv nutqidan)

Professor Sh.Shahobiddinova ham o'zbek tilidagi o'ziga xos ma'noning yuzaga chiqishi haqida quyidagilarni aytgan edi: "Shuningdek, -larda hurmat ma'nosi ham mavjuddir. -lar morfemasidagi hurmat ma'nosi son kategoriyasi UGM (umumiy grammatik ma'no)si bilan tur-jins munosabatlarida turmaydi. Shuning uchun -lardagi hurmat ma'nosi son kategoriyasiga mansub bo'la olmaydi. Bu ma'noni ifodalovchi -lar morfemasi hurmat yoki sub'yektiv baho paradigmasiga kiradi"⁶.

A.G'ulomov, Sh.Rahmatullayev -lar ko'plik affiksining hurmat ma'nosini ifodalash jihatlari haqida to'xtalganlar⁷. A.G'ulomov o'zbek tilida hurmat ma'nosi otning ko'plik qo'shimchasi bilan ifodalanishi haqida birinchilardan bo'lib fikr

⁵ www.islom.uz Seshanba, 19-Yanvar 2021y | 6-Jumadis soni 1442y.

⁶ Shahobiddinova Sh. O'zbek tili morfologiyasi. Monografiya. – Andijon, 2012. – B.62.

⁷ G'ulomov A. O'zbek tilida ko'plik kategoriyasi. – T.: O'zdamnashr, 1944. – 56 b.

bildirgan⁸. Aksariyat manbalarda hurmat ma'nosi -lar ko'plik qo'shimchasining funksional shakli, uslubiy vazifasi sifatida baholanadi. Demak, ushbu manbalarda har ikki ma'nodagi qo'shimchalar bir affiks semantikasi bilan bog'liqdir.

Sh.Rahmatullayev -lar affiksi va uning funksional ko'rinishlarini omonim sifatida baholaydi. Uning yozishicha: "Hozirgi o'zbek tilida -lar omomorfema bo'lib, sonlash paradigmasining a'zosi sifatida bir necha ma'nolarni ifodalashga xizmat qiladi. Ushbu affiks nisbatlash, tushlash paradigmasining ayrim morfemalari tarkibida ham ishlatiladi. Boshqa morfem paradigmalari tarkibida qatnashadigan -lar affiksini sonlash paradigmasining a'zosi -lar affiksiga nisbatan omonim deyish mumkin. Bulardan tashqari, nisbatlash morfemalari asosida yuzaga kelib, hurmat ma'nosini ifodalaydigan -lar morfemasi ham mavjud"⁹. Ko'rinadiki, Sh.Rahmatullayev ko'plikni bildiruvchi -lar affiksi va hurmat bildiruvchi -lar affiksini alohida grammatik vazifa, grammatik ma'no ifodalaydigan qo'shimcha sifatida ajratgan. Sh.Shoabdurahmonov fikri ham Sh.Rahmatullayev qarashlariga mos. Ularda qayd etilishicha: "So'z formalari ikki asosiy turga bo'linadi: 1) kategorial formalar; 2) nokategorial yoki funksional formalar. Hozirgi o'zbek tilida -lar ko'plik ifodalovchi affiks sifatida son kategoriyasining birlik formasiga qarama-qarshi bo'lgan ko'plik formasini (kategorial formani) yasaydi. Hurmat ifodalovchi affiks sifatida esa funksional formani hosil qiladi. Egalik formasida bo'lmagan ot ko'plik formasiga ega bo'laveradi. Hurmat formasidagi ot esa hamma vaqt egalik formasida ham bo'ladi, ya'ni egalik formasisiz hurmat formasini tasavvur etish mumkin emas. Qiyoslang: uylar – uyning ko'pligi (bunda hurmat ifodalanmaydi), uylari – ko'plik yoki hurmat; 1) quruvchilarning uylari (ko'plik); 2) tog'amning uylari (hurmat). Hurmat bildiruvchi -lar so'zga egalik affiksidan so'ng, ko'plik ko'rsatkichi -lar esa undan oldin qo'shiladi: akalarim (ko'plik), akamlar (hurmat)"¹⁰. Bu manbada ham -lar ko'plik qo'shimchasi bilan hurmat ifodalovchi -lar alohida qo'shimcha sifatida qaralgan, -lar shaklining hurmat ma'nosini ifodalashi

⁸ Gulyamov Ya.G. Iz nablyudeniya nad morfologiyey Tashkentskogo govora // Materialy po uzbekskoy dialektologii. Ch. I. – T.: ANUzSSR, 1957. – 352 s.

⁹ Rahmatullayev Sh. Hozirgi adabiy o'zbek tili. – T.: Universitet, 2006. I. –142 b.

¹⁰ Hojiyev A. Hozirgi o'zbek tilida forma yasalishi. – T.: O'qituvchi, 1979. – 80 b. – B.51.

bevosita egalik qo‘shimchasi bilan bog‘liqligi qayd etilgan, -lar “hurmat formasi” sifatida ajratilgan. Biz ham shu fikrni ma’qullaymiz. Odatda grammatik ko‘plik shakli sifatida baholanuvchi -lar bilan -lar hurmat shakli mazmunida hozirgi o‘zbek tilida aloqadorlik yo‘qolgan -lar qo‘shimchalarining omonimik o‘xshashligi bir qarashda yaqqoldek tuyulsa-da, kengroq nazar tashlash ularning grammatik shakli juda ham muqobil emasligini ko‘rsatadi. Grammatik shakllarni kontekstdan uzib olish ularning nafaqat mazmuniga, balki shakllanuv imkoniyatlariga ham ta’sir ko‘rsatadi. Xususan, -lar qo‘shimchalari voqelanishida ham shunday holat kuzatiladi. Bu egalik qo‘shimchasining qo‘llanilishi bilan bog‘liq. -lar ko‘plik shakli egalik qo‘shimchasidan oldin, hurmat shakli -lar egalik qo‘shimchasidan keyin joylashadi. Buni bir qarashda hech kim rad etmaydi. Biroq egalik qo‘shimchasi pozitsiyasining muhimligi ko‘plik va hurmat shakllari sifatida -lar qo‘shimchasinigina emas, egalik qo‘shimchasini ham ko‘rsatish lozimligini ko‘rsatadi. Albatta, an’anaga ko‘ra biz ham tadqiqotimizda -larni hurmat ifodalovchilardan biri sifatida baholab kelayotganimizga qaramay, aslida (egalik qo‘shimchasi)+ -lar shaklini nazarda tutishimizni ta’kidlash lozim. Shuningdek, hurmat ifodalashning bu shakli aslida yanada kengroq bo‘lishi, so‘z doirasidan chiqib jumla doirasiga o‘tishini ham alohida ta’kidlash lozim: Dadamlar keldilar jumlasidagi keldilar so‘zidagi -lar, bu o‘rinda shaxs-son emas, hurmat ifodalash uchun xizmat qilmoqda. Uni olib tashlash Dadamlar ifodalayotgandek tuyulgan hurmat ma’nosiga putur yetkazadi. Qiyoslang: Dadamlar keldilar – Dadamlar keldi. Ikkinchi jumlada hurmat emas, bog‘liqlik asosidagi ko‘plik – Dadam va yana kimlardir ma’nosi ifodalana boshladi. Demak, hurmat ma’nosi aslida (egalik qo‘shimchasi)+ -lar + (shaxs-son qo‘shimchasi -lar) shaklida bo‘lib, ham shaklan, ham mazmunan markaziy pozitsiyani egallab kelayotgan -lar qo‘shimchasi bu formulaning konditsion ifodasidir.

Markaziy shakl sifatida -larning tanlanishiga, shuningdek, qolgan shakllarning pozitsion o‘ziga xosliklari ham ta’sir qiladi. Shaxs-son ifodalovchilar qatorida keluvchi -lar hurmat ma’nosi ifodalangan so‘zshakl tarkibida emas, egalik qo‘shimchalari ham ba’zi pozitsion o‘zgarishlarga kiradi: “... uchinchi shaxsda egalik affiksi hurmat

bildiruvchi -lar affiksidan soʻng qoʻshilishi mumkin: Bu itni men bilaman, Qosimboyvachchaning itlari...”. -lar hurmat shakli alohida grammatik forma boʻlib, hurmat tushunchasining kategorial shakli sifatida qaralishi mumkin¹¹.

Tilshunos Sh.Rahmatullayev -lar affiksi haqida quyidagi fikrni aytadi: “-lar affiksi nisbatlovchidan oldin kelsa, koʻplik maʼnosini, keyin kelsa, hurmat maʼnosini ifodalaydi, deb izohlash ham toʻgʻri emas... hurmat formasi deb odatda qarindosh-urugʻchilik bildiruvchi ot negizlariga grammatik son kategoriyasi formasi bilan kelishik kategoriyasi formasi oraligʻida nisbatlovchi bilan birgalikda qoʻshilib keluvchi -lar affiksini tushunamiz”¹². T.N.Genjan ham shunga uygʻun fikr bildiradi: “-lar, -ler qoʻshimchasi “Hurmat va ehtirom uchun: ikkinchi shaxs olmoshi ham birlik oʻrniga koʻplikda qoʻllanadi; feʼllarning ikkinchi shaxs shakli ham birlik oʻrniga koʻplikda ishlatiladi. Ushbu shaklga hurmat koʻpligi deyiladi”¹³.

Adabiyotlar:

1. Abdurahmonov Gʻ. Oʻzbek tili grammatikasi. –Toshkent, Oʻqituvchi, 1976. – B.125-144;
2. Гулямов Я.Г. Из наблюдений над морфологией Ташкентского говора // Материалы по узбекской диалектологии. Ч. II. – Т.: АНУзССР, 1957. – 352 с.
3. Hojiyev A. Hozirgi oʻzbek tilida forma yasalishi. – Т.: Oʻqituvchi, 1979. – 80 b. – B.51.
4. Hojiyev A. Otning chegara formasi // Oʻzbek tili va adabiyoti. 1977.№ 4. – B. 17-21. Zikrillayev Gʻ.N. Feʼlning shaxs, son va hurmat kategoriyalari sistemasi. – Toshkent, Fan, 1990.
5. Imamova X.K.Turk tilida hurmat kategoriyasi. Filol. fan. boʻyicha falsafa d-ri (PhD) diss. – Toshkent, 2017. – B. 13-14.

¹¹ Imamova X.K.Turk tilida hurmat kategoriyasi. Filol. fan. boʻyicha falsafa d-ri (PhD) diss. – Toshkent, 2017. – B. 19.

¹² Rahmatullayev Sh. Leksema va frazema maʼnosi komponent tahlilining baʼzi natijalari. //Oʻzbek tili va adabiyoti. – 1986. –№ 3. –B. 16-21; Imamova X.K.Turk tilida hurmat kategoriyasi. Filol. fan. boʻyicha falsafa d-ri (PhD) diss. – Toshkent, 2017. – B. 19.

¹³ Imamova X.K.Turk tilida hurmat kategoriyasi. Filol. fan. boʻyicha falsafa d-ri (PhD) diss. – Toshkent, 2017. – B. 20.

6. Matkarimova A.I. “Hurmat” semantik maydonini ifodalovchi til vositalarining lingvopragmatik va lingvokulturologik xususiyatlari: Filol.fan.b.f.doktori ... diss. – Andijon. 2022. – 144 c.
7. Rahmatullayev Sh. Hozirgi adabiy o‘zbek tili. – T.: Universitet, 2006. I. –142 b.
8. Rahmatullayev Sh. Ot leksemaga qo‘shiladigan ba’zi forma yasovchilar haqida // O‘zbek tili va adabiyoti. 1975. № 2. – B. 17-19.
9. Shahobiddinova Sh. O‘zbek tili morfologiyasi. Monografiya. – Andijon, 2012. – B.62.
10. G‘ulomov A. O‘zbek tilida ko‘plik kategoriyasi. – T.: O‘zdavnashr, 1944. – 56 b.
11. Zikrillayev G‘.N. Fe’lning shaxs, son va hurmat kategoriyalari sistemasi. –Toshkent, Fan, 1990. – B. 22.
12. www.islom.uz Seshanba, 19-Yanvar 2021y | 6-Jumadis soni 1442y.